

поверхностей плиткой и др. Совершенствуется законодательная база, обеспечивающая функционирование новых элементов НСК.

Список использованных источников

1. Стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 окт. 2018 № 764 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта : постановление М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь. 28 июля 2017 г., № 37 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организациях : приказ М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь. 23 нояб. 2020 г., № 108 // Эксперт [Электронный ресурс] / ОДО «Экспертцентр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

References

1. Strategy for improving of the National system of qualifications of the Republic of Belarus : Resolution of the Council of Ministers of the Republic Belarus, 24 oct. 2018, № 764 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2021.

2. Methodical recommendations for the development of a professional standard: Resolution of the Ministry of Labor and Social Affairs. protection Resp. Belarus. 28 July 2017, №. 37 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. - Minsk, 2021.

3. Recommendations on the application of professional standards in organizations : Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic Belarus, 23 nov. 2020, № 108 // Expert [Electronic resource] / ALC «Expert Center», Nat. center of legal inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2021.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Алексеенко Лилия Феликсовна, кандидат экономических наук.

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь
e-mail: instlab@tut.by.

DATE ABOUT THE AUTHOR

Alekseenko Liliya, PhD in Economics.

Research Institute of Labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus
Pobediteley Avenue, 23, Bldg. 2, 220004, Minsk, Republic of Belarus
e-mail: instlab@tut.by.

Подано до редакції 11.03.2021

Прийнято до друку 30.03.2021

УДК 336.13

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172845>

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

**Герасенко В. П.,
Макулік І. С.**

Актуальність теми: фінансова система держави є основою функціонування і розвитку економіки в ринкових умовах, а також необхідною передумовою зростання і стабільності економіки в цілому. Фундаментальні наукові дослідження в галузі фінансів, грошей і кредиту, здійснювані за допомогою створення науково-обґрунтованих концепцій фінансової системи, сприяють вирішенню завдань соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь.

Постановка проблеми: одним з основних завдань держави є забезпечення стабільності фінансової системи. Своєчасне виявлення перешкод, що впливають на фінансову стабільність, і їх нейтралізація можуть бути скрутні, так як фінансова система Республіки Білорусь досить вразлива через існування певних проблем її функціонування.

Мета дослідження: аналіз фінансової системи Республіки Білорусь, виявлення проблем її функціонування і пропозиція напрямків вдосконалення.

Методика дослідження: загальнонаукові і формалізовані-аналіз і синтез, індукція і дедукція, статистичний, графічний, кореляція, регресія та інші.

Результати дослідження: проаналізовано індикатори фінансової стабільності, побудовано економетричні моделі індикаторів фінансової системи, виявлено проблеми функціонування фінансової системи та запропоновано шляхи її вдосконалення.

Область застосування результатів: фінансова сфера.

Ключові слова: фінансова система, державні фінанси, державний бюджет, фінансова стабільність.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Герасенко В. П.,
Макулик И. С.

Актуальность темы: финансовая система государства является основой функционирования и развития экономики в рыночных условиях, а также необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Фундаментальные научные исследования в области финансов, денег и кредита, осуществляемые посредством создания научно-обоснованных концепций финансовой системы, способствуют решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь.

Постановка проблемы: одной из основных задач государства является обеспечение стабильности финансовой системы. Своевременное выявление препятствий, оказывающих влияние на финансовую стабильность, и их нейтрализация могут быть затруднительны, так как финансовая система Республики Беларусь достаточно уязвима ввиду существования определенных проблем ее функционирования.

Цель исследования: анализ финансовой системы Республики Беларусь, выявление проблем ее функционирования и предложение направлений совершенствования.

Методы исследования: общенаучные и формализованные – анализ и синтез, индукция и дедукция, статистический, графический, корреляция, регрессия и другие.

Результаты исследования: проанализированы индикаторы финансовой стабильности, построены эконометрические модели индикаторов финансовой системы, выявлены проблемы функционирования финансовой системы и предложены пути ее совершенствования.

Область применения результатов: финансовая сфера.

Ключевые слова: финансовая система, государственные финансы, государственный бюджет, финансовая стабильность.

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Gerasenko Vladimir,
Makulik Ilona

Actuality of the research topic: the financial system of the state is the basis for the functioning and development of the economy in market conditions, as well as a necessary prerequisite for the growth and stability of the economy as a whole. Fundamental scientific research in the field of finance, money and credit, carried out through the creation of scientifically based concepts of the financial system, contributes to solving the problems of socio-economic development of the Republic of Belarus.

Problem statement: one of the main tasks of the state is to ensure the stability of the financial system. Timely identification of obstacles affecting financial stability and their neutralization can be difficult, as the financial system of the Republic of Belarus is quite vulnerable due to the existence of certain problems of its functioning.

The purpose of the research: analysis of the financial system of the Republic of Belarus, identification of problems of its functioning and suggestion of improvement directions.

Methods of the research: general scientific and formalized-analysis and synthesis, induction and deduction, statistical, graphical, correlation, regression and others.

The results of the research: financial stability indicators are analyzed, econometric models of financial system indicators are constructed, problems of financial system functioning are identified and ways of its improvement are proposed.

The field of results application: the financial sector.

Keywords: financial system, public finances, state budget, financial stability.

JEL Classification: E69, G18, H50

Финансовая система государства является основой функционирования и развития экономики в рыночных условиях, а также необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Решение задач социально-экономического развития Республики Беларусь основывается на фундаментальных научных исследованиях в области финансов, денег, кредита и осуществляется посредством создания научно-обоснованных концепций финансовой системы.

Цель исследования: анализ финансовой системы Республики Беларусь, выявление проблем ее функционирования и предложение направлений совершенствования.

Методы исследования: общенаучные и формализованные – анализ и синтез, индукция и дедукция, статистический, графический и другие.

Основой изучения финансов является не только понимание их необходимости, сущности и роли в обществе, но и детальное усвоение конкретных форм финансовых отношений. В свою очередь, детализация форм финансовых отношений позволяет выделить составляющие финансов [1].

Финансовая система Республики Беларусь включает в себя две крупные сферы: централизованные и децентрализованные финансы [2]. Государственные финансы, являясь важнейшей составной частью финансовой системы государства, выполняют свою основную задачу, которая состоит в обеспечении

государства денежными средствами для выполнения экономических, социальных и политических функций. Основным звеном государственных финансов любого государства является государственный бюджет. Доминирующими показателями государственных финансов являются показатели доходов и расходов бюджета, определяющие темпы экономического роста государства и уровень благосостояния населения. В данную систему показателей включают также показатели дефицита (профицита) бюджета, характеризующие эффективность бюджетной политики государства, а также показатели государственного долга.

Проведенный анализ показателей государственного бюджета за 2017-2019 гг. показал, что доходы бюджета на протяжении исследуемого периода росли в номинальном выражении. Основным источником формирования доходов являлись налоговые поступления, а наибольшая доля налоговых поступлений приходилась на налог на добавленную стоимость. На протяжении 2017-2019 гг. бюджет исполнялся с профицитом, который направлялся на погашение части государственного долга, долга органов местного управления и самоуправления, а также сохранен в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов.

Под финансовой стабильностью понимается такое состояние финансовой системы, при котором банки и небанковские кредитно-финансовые организации, иные финансовые посредники, финансовый рынок и платежная система надлежащим образом осуществляют присущую им деятельность и обладают способностью осуществлять такую деятельность в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.

На протяжении 2017-2019 гг. в Республике Беларусь обеспечивалась финансовая стабильность, что характеризуется сохранением ключевых показателей финансовой стабильности в приемлемых диапазонах. Основным риском остается кредитный риск из-за неэффективного управления средствами государственных организаций. На протяжении отчетного периода Национальным банком Республики Беларусь предпринимались меры по дедолларизации экономики, так как она оказывает влияние на уязвимость финансового сектора. На протяжении всего периода наблюдался рост банковских вкладов, что говорит о повышении доверия населения и субъектов хозяйствования к правительству на протяжении отчетного периода.

Таблица 1. Основные индикаторы финансовой стабильности в 2017-2019 гг.

Показатель	Контрольное значение	Фактическое значение			
		2017	2018	2019	
Достаточность нормативного капитала (в целом по банковскому сектору), %	Не менее 11,875	18,6	18,5	17,7	
Показатель покрытия ликвидности (в целом по банковскому сектору), %	Не менее 100	-	144	167,6	
Среднеквартальный параметр доступности автоматизированной системы межбанковских расчетов для банков, % от ее дневного фонда рабочего времени	Не ниже 99,7	100	100	100	
Отклонение обменного курса на различных сегментах внутреннего валютного рынка от официального курса белорусского рубля, %	Не более 5 за квартал	Долл. США	0,2	0,1	0,2
		Евро	0,5	0,3	0,3
		Рос. руб.	0,6	0,5	0,6
Снижение срочных депозитов (вкладов) без учета курсовой переоценки (в целом по банковскому сектору), %	Не более 20 за квартал	0,6	-3,4	-1,8	

Источник: собственная разработка на основе [3, 4].

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь обеспечена финансовая стабильность. Вместе с тем существуют и проблемы, оказывающие влияние на стабильность финансовой системы.

В основе уязвимостей финансовой системы Республики Беларусь лежит недостаточная эффективность значительной части крупных предприятий реального сектора экономики, прежде всего государственных. В результате негибкости и неспособности быстро подстраиваться к изменяющимся внешним условиям в 2014-2015 гг. произошло существенное ухудшение финансового состояния таких субъектов хозяйствования. В целях покрытия неэффективной деятельности многие государственные предприятия накопили огромный объем задолженности, с точки зрения возможности обслуживания, как перед контрагентами, так и банками, а также исчерпали свои ресурсы по стабильному функционированию. Независимо от того, что в 2017 году белорусская экономика начала процесс своего восстановления, расчетная дисциплина предприятий так и не улучшилась вплоть до настоящего времени [5].

Проблема реального сектора экономики обуславливает и другую угрозу финансовой стабильности в стране. Чрезвычайно актуальной проблемой является кредитный риск банков. Доля проблемных активов банковского сектора в его активах, подверженных кредитному риску в последние годы находится на чрезвычайно высоком уровне. Банки создали все необходимые резервы по проблемным активам и способны сохранить определенную устойчивость по отношению к кредитному риску. Мировой опыт показывает, что проблема плохих долгов не может быть преодолена в краткосрочном периоде. Снижению долговой нагрузки на субъекты экономики способствовало снижение процентных ставок, что привело к удешевлению кредитных ресурсов. Следует понимать, что доля проблемных активов является, прежде всего, индикатором

финансового состояния предприятий. Для решения проблемы требуется осуществление деятельности по оздоровлению предприятий и повышению конкурентоспособности экономики [3].

Кредитный риск банков тесно связан с фискальными рисками сектора государственного управления. Суть в том, что около 20% кредитного портфеля банков гарантировано Правительством Республики Беларусь, а также местными органами управления. Во-первых, это искажает оценку потенциала кредитного риска, так как кредитная задолженность нескольких крупнейших кредитополучателей банков, относящихся к государственной форме собственности, может быть классифицирована как низкорисковая, так как обладает государственной гарантией. Однако показатели финансовой устойчивости предприятий указывают на отнесение задолженности таких предприятий в категорию проблемных. То есть при отсутствии государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, была бы выше. Во-вторых, способность государственных органов в своевременном погашении выданных гарантий в случае роста потенциала кредитного риска может снизиться существенно.

Для ограничения фискальных рисков видятся возможными следующие направления:

- реформирование подходов к управлению государственными предприятиями для повышения эффективности их деятельности;
- усиление корпоративного управления государственными предприятиями;
- совершенствование отчетности государственных предприятий за счет создания баз данных и отчетов, содержащих всю информацию по широкому спектру финансовых показателей их деятельности и др.

Другая проблема финансовой системы, берущая начало в секторе государственного управления – образовавшийся объем внешнего долга. За счет отсутствия факторов решения структурных проблем во внешней торговле и платежном балансе формируются предпосылки для сохранения риска внешнего государственного долга актуальной проблемой.

Для повышения устойчивости внешнего государственного долга представляются важными следующие направления [3]: погашение не менее 25% имеющихся обязательств, прежде всего, за счет недолговых источников, таких как профицит бюджета, прямые иностранные инвестиции и недопущения уменьшения золотовалютных резервов страны; прекращение привлечения государством целевого долгового финансирования для новых инвестиционных проектов либо ограничение такого привлечения только исключительными случаями; осуществление заимствований на внутреннем финансовом рынке преимущественно за счет выпуска государственных облигаций в национальной валюте и др.

По сей день общим фоном проблем финансовой системы Республики Беларусь остается высокий уровень долларизации балансов банков, что затрудняет проведение монетарной и макропруденциальной политики. Сильная зависимость состояния основных статей балансов банков от курсовых колебаний является причиной того, что в случае девальвации национальной валюты банки понесут основные финансовые потери не от переоценки активов и пассивов, а вследствие реализации косвенного кредитного риска, риска ликвидности и долгового риска. Поэтому Национальным банком Республики Беларусь совместно с Правительством реализуется стратегия по дедолларизации экономики, в основе которой лежат меры, направленные на повышение привлекательности сбережений в белорусских рублях, стимулирование к снижению доли валютных кредитов в активах банков.

В сложившейся ситуации, как в мировой экономике, так и в экономике Республики Беларусь отсутствует ясность о будущих периодах. Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала мировой экономический кризис, в результате снижения экономической активности, уровня занятости и потребительского спроса.

Экспертами Евразийского Банка Развития был составлен прогноз развития стран-партнеров ЕАЭС на ближайшую перспективу. По словам специалистов, Республика Беларусь понесла потери в размере 1,5% ВВП, однако за счет негативных рисков и факторов преодоление последствий для государства окажется наиболее продолжительным [6].

Сценарий для Республики Беларусь представляется следующим: ВВП Беларуси сократится на 0,6%, курс белорусского рубля превысит BYN 2,7. Из-за геополитических рисков, а именно: вероятного ужесточения санкций в отношении Беларуси, возможно ослабление инвестиционной активности и потеря потенциального роста. Все это окажет воздействие на национальную экономику Беларуси посредством торгово-экономических и финансовых каналов.

Специфическим риском для финансовой системы Республики Беларусь эксперты отмечают нерыночные механизмы кредитования: государственная поддержка реального сектора экономики. Однако использование нерыночных механизмов кредитования может послужить краткосрочной поддержкой деятельности предприятий и в условиях низких темпов потенциального роста чревато дисбалансами, как макроэкономическими, так и финансовыми.

В ближайшем будущем видится проблема банковского сектора и капитала коммерческих банков. В 2020 году у населения снизилось доверие к банковской системе и к национальной валюте, что может вызвать отток вкладов и иностранной валюты из банков. Отток средств из банков и практически закрытый доступ к международным рынкам капитала могут привести к проблемам с ресурсной базой. Именно банки являются основным источником финансирования и инвестиций, и текущей деятельности предприятий, в том числе государственных. Государственный сектор, регулярно прибегающий к рефинансированию долгов и получению поддержки из бюджета, вероятно, лишится такой возможности из-за трудностей в банковском секторе.

Если, как предвидится, произойдет дальнейшее ухудшение банковского и государственного секторов, возникнет проблема с формированием государственного бюджета, так как с большой долей вероятности бюджет столкнется с увеличением запросов государственных банков и предприятий на оказание поддержки, а поступления в казну могут быть ограничены.

По оценкам Министерства финансов Республики Беларусь рост общего объема государственного долга безусловно присутствует, однако перед Правительством стоит задача снижения величины государственного долга к 2025 году. Погашения государственного долга Республика Беларусь старается осуществлять за счет не долговых источников, а валютных доходов, возвратов займов, уплаты процентов. Для того, чтобы сразу не направлять денежные средства на погашение, часть долга может быть рефинансирована, так как в условиях пандемии наблюдается ослабление экономически активных связей у субъектов хозяйствования и есть возможность оказать поддержку хозяйствующим субъектам за счет предоставления рассрочки по налогам, арендной плате и др. [7].

Наличие статистической информации о динамике показателей доходов и расходов консолидированного бюджета предыдущих периодов позволяет построить трендовые модели для прогноза показателей будущих периодов на основе зависимости показателя от времени.

Для прогноза величины доходов и расходов консолидированного бюджета на 2021 г. были использованы данные за 2008-2020 гг.

Рисунок 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2008-2020 гг.

Источник: собственная разработка на основе [8].

На рисунке 1 представлена динамика доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2008-2020 гг. Прогнозное значение доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2021 году, полученное на основании трендовой модели, составит 46064,2 млн руб.

Рисунок 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2008-2020 гг.

Источник: собственная разработка на основе [8].

На рисунке 2 представлена динамика расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2008-2020 гг. Как показывают результаты прогноза, составленного на основании трендовой модели, расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2021 году ожидаются в сумме 42020,6 млн руб.

Для прогноза состояния денежного рынка следует построить трендовую модель динамики широкой денежной массы, величина которой впоследствии повлияет на уровень инфляции и на состояние других секторов финансовой системы.

Для трендового прогноза широкой денежной массы в 2021 г. были использованы данные за 2015-2020 гг. Прогнозное значение широкой денежной массы в 2021 г. ожидается в объеме 53063,1 млн руб.

Рисунок 3. Динамика широкой денежной массы за 2015-2020 гг.

Источник: собственная разработка на основе [9].

Таким образом, основными проблемами функционирования финансовой системы Республики Беларусь являются: недостаточная эффективность функционирования значительной части крупных предприятий реального сектора экономики, прежде всего государственных; кредитный риск банков; фискальные риски сектора государственного управления; образовавшийся объем внешнего долга; высокий уровень долларизации балансов банков. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире не позволяют в должной мере оценить возможное состояние будущих периодов. Очевидно, что у населения снизилось доверие к банковской системе и к национальной валюте. Это, вероятно, приведет к трудностям в банковском секторе и во всей финансовой системе. По результатам проведенного трендового прогноза основных показателей финансовой системы Республики Беларусь ожидается рост величины доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь, а также объема широкой денежной массы. Однако трендовые модели не учитывают в полной мере особенности текущей ситуации и процессы, происходящие в государстве, что в свою очередь может сказаться на достоверности прогноза.

Список использованных источников:

1. Короткевич А. И., Шпарун Д. В., Табала Д. Ч. *Финансы: учебно-методический комплекс*. Минск: БГУ, 2018. 375 с.
2. Писаренко Г. В. *Теория финансов: учебно-методическое пособие*. Минск: БГЭУ, 2018. 49 с.
3. Калечиц, Д. Л. Система обеспечения финансовой стабильности в Республике Беларусь: становление, развитие и перспективы. *Белорусский экономический журнал*, 2018. №2. URL: <http://bem.bseu.by/rus/archive/2.18/BEJ-2-2018-kalechits.pdf> Дата доступа: 28.12.2020.
4. Калечиц, С. В. Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2019 год и задачи на 2020 год. *Национальный банк Республики Беларусь*. URL: <https://nbrb.by/top/pdf/obespechenie-cenovoj-stabilnosti-i-razvitie-finansovogo-rynka-itogi-za-2019-god-i-zadachi-na-2020-kalechits-s.pdf> Дата доступа: 28.12.2020.
5. *Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.-практ. конференц. молодых ученых, магистрантов и аспирантов, Минск, 24 мая 2019 г.* Белорусский государственный университет; редкол.: А. А. Королева и др. Минск: БГУ, 2019. 256 с.

6. ЕАБР: Белорусская экономика восстановится от пандемии не раньше 2023 года. Пресс-центр Sputnik. URL: https://sputnik.by/press_center/20201126/1046248561/EABR-Belorusckaya-ekonomika-vosstanovitsya-ot-pandemii-ne-ranshe-2023-goda.html Дата доступа: 30.12.2020.

7. Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год. Национальный правовой Интернет-портал. URL: <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2020/october/55137/> Дата доступа: 30.12.2020.

8. Аналитические доклады о состоянии государственных финансов Республики Беларусь. Министерство финансов Республики Беларусь. URL: http://minfin.gov.by/ru/budgetary_policy/analytical_reports/ Дата доступа: 05.01.2021.

9. Широкая денежная масса. Национальный банк Республики Беларусь. URL: <https://nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney> Дата доступа: 05.01.2021.

References

1. Korotkevich A. I., Shparun D. V., Tabala D. Ch. (2018). *Finansy [Finance]: uchebno-metodicheskiy kompleks*. Minsk: BGU, 375 s.

2. Pisarenko G. V. (2018). *Teoriya finansov [Theory of Finance]: uchebno-metodicheskoe posobie*. Minsk: BGEU, 49 s.

3. Kalechits, D. L. (2018). *Sistema obespecheniyafinansovoy stabil'nosti v Respublike Belarus': stanovlenie, razvitiieiperspektivy [The system of ensuring financial stability in the Republic of Belarus: formation, development and prospects]*. *Beloruskiy ekonomicheskiy zhurnal*, 2. URL: <http://bem.bseu.by/rus/archive/2.18/BEJ-2-2018-kalechits.pdf>.

4. Kalechits, S. V. (2020). *Obespechenie tsenovoy stabil'nosti i razvitiye finansovogo rynka – itogi za 2019 god i zadachi na 2020 god [Ensuring price stability and financial market development-results for 2019 and tasks for 2020]*. *Natsional'nyy bank Respubliki Belarus'*. URL: <https://nbrb.by/top/pdf/obespechenie-cenovoj-stabilnosti-i-razvitiye-finansovogo-rynka-itogi-za-2019-god-i-zadachi-na-2020-kalechits-s.pdf>.

5. *Bankovskiy biznes i finansovaya ekonomika: global'nye trendy i perspektivy razvitiya [Banking and financial economy: global trends and development prospects]: materialy IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konferents. Molodykh uchenykh, magistrantov i aspirantov, Minsk, 24 maya 2019 g. Beloruskiy gosudarstvennyy universitet; redkol.: A.A. Korolevai dr. Minsk: BGU, 2019. 256 s.*

6. ЕАБР: Белорусская экономика восстановится от пандемии не раньше 2023 года [The Belarusian economy will recover from the pandemic no earlier than 2023]. Press-tsentr Sputnik. URL: https://sputnik.by/press_center/20201126/1046248561/EABR-Belorusckaya-ekonomika-vosstanovitsya-ot-pandemii-ne-ranshe-2023-goda.html.

7. Ministr finansov rasskazal o gosdolge Belarusi, rossiyskom kredite i proekte byudzheta na 2021 god [The Finance Minister spoke about the state debt of Belarus, the Russian loan and the draft budget for 2021]. *Natsional'nyy pravovoy Internet-portal* URL: <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2020/october/55137/>.

8. *Analiticheskie doklady o sostoyanii gosudarstvennykh finansov Respubliki Belarus' [Analytical reports on the state of public finances of the Republic of Belarus]. Ministerstvo finansov Respubliki Belarus'. URL: http://minfin.gov.by/ru/budgetary_policy/analytical_reports/.*

9. *Shirokaya denezhnaya massa [Broad money supply]. Natsional'nyy bank Respubliki Belarus'. URL: https://nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney.*

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Герасенко Владимир Петрович, доктор экономических наук, профессор

Белорусский государственный экономический университет

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Макулик Илона Сергеевна, студентка Белорусского государственного экономического университета

e-mail: i.makulik@mail.ru

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Герасенко Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор

Білоруський державний економічний університет

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Макулік Ілона Сергіївна, студентка Білоруського державного економічного університету

e-mail: i.makulik@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Gerasenko Vladimir, Doctor of Economics, Professor

Belarusian State Economic University

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Makulik Ilona, student of Belarussian State Economic University

e-mail: i.makulik@mail.ru

Подано до редакції 20.01.2021

Прийнято до друку 12.02.2021